

5-шўъба: Ижтимоий гуманитар фанлар
TURKISTONDA SOVET HOKIMIYATINING
NATSIONALIZATSIYA, KONFISKATSIYA VA KONTRIBUTSIYA
SIYOSATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983712>

Zafarbek Abdullayev

Namangan davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
abdullayevzafar1978@gmail.com

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, КОНФИСКАЦИИ И
КОНТРИБУЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТУРКЕСТАНЕ

Зафарбек Абдуллаев

Старший преподаватель Наманганского государственного педагогического
института
abdullayevzafar1978@gmail.com

THE POLICY OF NATIONALIZATION, CONFISCATION AND
INDEMNITY OF SOVIET POWER IN TURKESTAN

Zafarbek Abdullaev

Senior Lecturer at Namangan State Pedagogical Institute
abdullayevzafar1978@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada bolsheviklar tomonidan Turkistonda olib borilgan natsionalizatsiya, konfiskatsiya, rekvizitsiya va kontributsiya siyosati va buning natijasida mahalliy aholining iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hayotidagi salbiy holatlari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, sovet hokimiyati, bolshevik, natsionalizatsiya, konfiskatsiya, rekvizitsiya, kontributsiya, dekret, xalq komissarlar soveti, mol-mulk, ma'muriy-buyruqbozlik, uezd, harbiy tribunal.

Аннотация

В данной статье представлены сведения о политике национализации, конфискации, реквизиции и контрибуции, проводимой большевиками в Туркестане, и как следствие этого, негативных ситуациях в экономической, социальной и политической жизни местного населения.

Ключевые слова: Туркестан, Советская власть, большевик, национализация, конфискация, реквизиция, вклад, декрет, Совет Народных Комиссаров, имущество, административное командование, уезд, военный трибунал.

Annotation

This article presents information about the policy of nationalization, confiscation, requisition and indemnity carried out by the Bolsheviks in Turkestan, and as a consequence of this, negative situations in the economic, social and political life of the local population.

Key words: Turkestan, Soviet power, Bolshevik, nationalization, confiscation, requisition, contribution, decree, Council of People's Commissars, property, administrative command, district, military tribunal.

Hokimiyatni qo‘lga kiritgan bolsheviklar xususiy mulkchilikni yo‘q qilishga, xo‘jalik yuritishning barcha sohalarida sotsialistik davlat mulkchiligini shakllantirib, xalq xo‘jaligini markazlashtirib, taraqqiyot zamirida iqtisodiy, qishloq xo‘jaligi, madaniy-ma‘rifiy yo‘nalishlarda har qanday tashabbus va intilishlarga barham bergan holda, ma‘muriy- buyruqbozlik usullariga e‘tibor qaratdi. Bunday yondashuv Markazdagina emas, Turkiston o‘lkasida ham o‘z aksadosini topdi. Sovet hokimiyatining dastlabki kunlaridanoq Turkistonda ishlab chiqarish ustidan nazorat o‘rnatila boshlandi. Bolsheviklar hokimiyatni qo‘lga kiritgandan keyin natsionalizatsiya¹ siyosatini olib bora boshladi. Natsionalizatsiya qilish siyosatini olib borish, bu amalda sovet hokimiyatining: “Hamma narsa bizniki, ammo hech kimniki emas” aqidasi qo‘yilgan qadam edi. Turkiston XKS tomonidan 1918-yil fevral-mart oylarida umumiy maydoni 13561 desyatinani tashkil qilgan 39 ta yirik bog‘, uzumzor mol-mulklari natsionalizatsiya qilinib, davlat ixtiyoriga o‘tkazilgan. Davlat ixtiyoriga natsionalizatsiya qilingan mulkdorlar ichida, Andijonlik Mirkomilboy Mo‘minovning ham 7000 desyatina yeri bor edi².

Turkistonda 1918-yilning birinchi yarmidayoq 330 dan ortiq sanoat korxonalari natsionalizatsiya qilingan. Aslida sovet hokimiyati dastlabki yillarida amalga oshirilgan natsionalizatsiya qilish amaliyoti, bu mol-mulk egalari dan bolsheviklar yurgizayotgan “tartib-qoida” asosida davlat ixtiyoriga majburan tortib olish edi. Natsionalizatsiya qilishning “sovetcha tartib-qoidalar” asosida amalga oshirilishi oqibatida Turkistondagi zavod-fabrika, mol-mulklarni yuritish ma‘lum bir uquvga ega bo‘lmagan, tajribasiz, malakasiz bo‘lganlar qo‘liga o‘tdi. O‘lkada

¹ Natsionalizatsiya – ayrim shaxs yoki birlashmaning xususiy mulki bo‘lgan yer, ishlab chiqarish korxonalari, transport, bank va boshqalarni davlat yoki jamiyat mulkiga aylantirish, davlat ixtiyoriga olish. Qarang: O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Uchinchi jild. Toshkent: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. –Б. 27; Natsionalizatsiya – xususiy mulkni davlat mulkiga aylantirish, millilashtirish. Qarang: Русча-ўзбекча луғат. Toshkent: Ўзбек совет Энциклопедияси Бош редакцияси, I том. 1983. –Б. 629.

² Голованов. А.А, Саидов. И.М. Дехканство Узбекистана на историческом повороте второй половине XIX – первой трети XX вв. Самарканд: СамГУ, 2007. -74; Қаранг: Маҳкамов А. Тарихимизнинг сиз билмаган саҳифалари: Худоёрхон, Ёқуббек, Миркомилбой. Toshkent: ZAMIN NASHR, 2021. –Б. 65.

boshlangan natsionalizatsiya amaliyoti RSFSR ning boshqa mintaqalariga nisbatan anchagina ilgarilab ketdi. 1917-yil 6-dekabrda Turkiston XKS tomonidan qabul qilingan qarorda: “Davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan shaharlardan tashqari, barcha yerlar darhol viloyat va uyezd yer qo‘mitalari” hisobiga o‘tkazish belgilanib, 1918-yilning birinchi yarmida yer qo‘mitalari orqali bir necha o‘nlab mol-mulklar, badavlat dehqonlarga qarashli yirik xo‘jaliklar natsionalizatsiya qilindi. Turkiston ASSR boshqaruv tizimidagi rahbarlarning zarur tayyorgarliksiz, shoshma-shosharlik va hech qanday iqtisodiy zaruriyatsiz, “shturmchilik” usulida natsionalizatsiya qilishi 1920-yil oxirlariga kelganda 1075 ta sanoat korxonasini qamrab oldi³.

Tezkorlik bilan amalga oshirilgan natsionalizatsiya qilish amaliyoti o‘zini oqlamagan. Xususan, Turkistonda natsionalizatsiya qilingan ishlab chiqarish korxonalari, davlat ixtiyoriga o‘tkazilgandan keyin to‘laqonli faoliyat olib bormagan. Masalan, Turkiston XKS ning 1918-yil 26-martdagi dekreti asosida Orol dengizidagi 13 ta “Xiva” aksionerlik jamiyatiga qarashli baliqchilik korxonasi natsionalizatsiya qilingan. Ammo natsionalizatsiya qilingunga qadar 1000 nafar ishchi-xodimlar faoliyat olib borgan korxonada, endilikda mehnat unumdorligi pasayib ketdi. Sovet hokimiyati mutasaddilari buni baliq sanoati bilan shug‘ullanuvchi “kapitalistlarning to‘la ish tashlashi” deb baholaganlar⁴.

Mavjud tarixiy manbalar sovet hokimiyati tomonidan natsionalizatsiya jarayonining naqadar xo‘jasizlik tartibida amalga oshirilganidan dalolat beradi. Masalan, Turkistonda natsionalizatsiya qilish amaliyoti bog‘dorchilik, uzumchilik sohalarini ham chetlab o‘tmadi.

Bog‘dorchilik va uzumchilikka asoslangan yerlarni ommaviy natsionalizatsiya qilish Turkiston XKS ning 1918-yil 25-martda qabul qilgan dekreti asosida amalga oshirila boshlagan. Natsionalizatsiya qilish amaliyoti Turkistonning barcha viloyatlarida boshlanib, dastlab o‘lkadagi 40 ta yirik bog‘dorchilik, uzumchilik xo‘jaliklarini o‘z ichiga oldi. 1918-yil may oyiga

³ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент: Шарк, 2000. –Б.103, 105-107.

⁴ Известия (ТуркЦИК), 1918 год 21 ноября.

kelganda, qabul qilingan dekret asosida 50-60 ta bog'dorchilik va uzumchilik xo'jaliklari natsionalizatsiya qilinib, bu 1240 desyatina yer maydonini tashkil qilgan. Ushbu natsionalizatsiya qilingan bog'dorchilik, uzumchilik xo'jaliklari ichida 15-20 desyatina yer egalari ham bor edi. Ekin maydonlari oz bo'lgan, natsionalizatsiya qilish shart bo'lmagan kichik xo'jaliklar ham, "o'zgalar mehnatidan foydalangan" deb, boshqa shaxslar yoki artellar ixtiyoriga o'tkazib berildi. Boz ustiga, 1919-yil bahoridan natsionalizatsiya qilingan bog'dorchilik, uzumchilik xo'jaliklari o'rnida artel va kommunalar tashkil etila boshlandi. Tashkil etilgan artel va kommunalarga a'zolarining aksariyati bog'dorchilik va uzumchilik sohasidan yiroq, "engil boyish" ishtiyoqidagilar yoki vaqtini "xushchaqchaqliq bilan o'tkazadiganlar" edi. Bundan tashqari, natsionalizatsiya qilingan bog'dorchilik, uzumchilik xo'jaliklarini yer ishlari xalq komissarligi bir bo'lim ixtiyoridan ikkinchi bir bo'limga, bir seksiya qaramog'idan ikkinchisiga o'tkazish ma'lum bir murakkabliklar kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga, artel, kommunalardagi xo'jasizlik oxir-oqibatda Turkiston MIQ tomonidan natsionalizatsiya qilingan bog'dorchilik, uzumchilik yerlari taqdirini qayta ko'rib chiqishga undadi. Xususan, Turkiston MIQ tomonidan 1919-yil 18-dekabrida buyruq chiqarilib, bu o'lkada "sovet bog'dorchiligi va uzumchiligi" masalasida keskin burilish qilishga turtki berdi. Mazkur buyruqqa binoan, o'lkadagi 8 desyatina gacha bo'lgan barcha mayda bog'lar, natsionalizatsiya qilingan bo'lsa ham yoki uyezd yer ishlari taqsimoti ro'yxatida bo'lsa ham, hamma sobiq egalari qaytarilishi belgilandi va endi yuqorida qayd etilgan miqdordagi bog' egalari "mehnatkash" maqomiga ega bo'lganlar. Qolgan 8 desyatina ortiq yerlar "Bog'dorchilik ittifoqi" ga birlashtirildi. "Bog'dorchilik ittifoqi" a'zolari bo'lib nafaqat sobiq bog'dorchilik mulkdorlari, balki bu sohadan mutlaqo bexabarlar ham kirdi. "Bog'dorchilik ittifoqi" natsionalizatsiya qilingan yerlarni 15 yillik muddatga "maxsus shartnoma" asosida olib, endilikda yakka tartibda, sobiq yer-bog' egalari mandat tarqatib, ulardan "Bog'dorchilik boshqaruvchisi", "Uzumzor boshqaruvchisi" yoki mudiri sifatida foydalangan. Lekin "Bog'dorchilik ittifoqi" tomonidan natsionalizatsiya qilingan bog'dorchilik, uzumchilik yerlariga

egalik qilish, ekinlar hosildorligini oshishiga olib kelmadi. Chunki “Bog‘dorchilik ittifoqi” amalda o‘z faoliyatini yer unumdorligini oshirishga, egalik huquqiga, shaxsiy manfaatlarga xizmat qilmay, sovet xo‘jalik yuritish tizimiga asoslangan edi⁵.

Mol-mulkni natsionalizatsiya qilish siyosati sovet hokimiyati tomonidan “sotsialistik jamiyat” manfaatlariga qaratilgan bo‘lsa, konfiskatsiya siyosatini amalga oshirish 1917-yil Fevral inqilobidan keyinoq boshlangan edi. Bu jarayon o‘lkada boshlangan oziq-ovqat taqchilligi bilan bog‘liq bo‘lib, rekvizitsiya siyosatidan farq qilgan. Xususan, o‘lkadagi oziq-ovqat taqchilligi uning batamom tinkasini quritib, bu ko‘chmanchilar, shaharlarning “Eski shahar” qismi aholisinigina emas, asosan rus va rusiyzabonlar istiqomat qiladigan “Yangi shahar” aholisini ham o‘z domiga tortgan edi. Masalan, 1917-yil 12-sentabrda Toshkent ishchi va soldat deputatlarining 6 ming kishilik mitingida RSDRP (b) VI syezdi qarorini qabul qilib, kapitalistlar, musulmonlarning o‘ziga to‘q qismida mavjud oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollarini zudlik bilan konfiskatsiya qilish bo‘yicha qaror qabul qilgan. Mazkur qarorda ishlab chiqarish va mahsulotlar taqsimoti ustidan nazorat o‘rnatish, hech qanday to‘lovlarsiz yerlarni krestyanlar ixtiyoriga o‘tkazish bo‘yicha ham punktlar bor edi⁶.

1917-yil Fevral inqilobidan keyin boshlangan konfiskatsiya siyosatini sovet hokimiyati mutasaddilari ham o‘zlariga moslab, “Inqilob ruhi” da qabul qilganlar. Xususan bu jarayon Oktabr (1917) davlat to‘ntarishidan keyin yanada keng qamrov oldi. Sovet hokimiyatining dastlabki-yillarida yangi “sotsialistik tartib-qoidalar” ichida o‘ziga to‘q, ishbilarmon va hatto o‘rtamiyona o‘z kunini o‘tkazayotgan aholi mol-mulkini konfiskatsiya qilish tartibi ham joriy etilgan.

Turkistonda amalga oshirilgan rekvizitsiya siyosati, har holda u yoki bu mulkka qat‘iy belgilangan narxda to‘lovni nazarda tutgan bo‘lsa-da, sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan natsionalizatsiya va konfiskatsiya siyosati mol-mulkka qaratilgan bo‘lib, bu to‘la-to‘kis davlat ixtiyoriga hech qanday

⁵ Известия (ТуркЦИКа), 1921 год 10 марта.

⁶ Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Биринчи китоб. 1917-1939 йиллар. Тошкент: “O‘ZBEKISTON”, 2019. –Б. 44.

to'lovlarsiz musodara qilish bilan bog'liq bo'lgan. Sovet hokimiyati boshqaruv organlari qayerda va nimalarni rekvizitsiya qilishni hamda qaysi bir mol-mulkni natsionalizatsiya qilish yoki konfiskatsiya qilishni, kontributsiyani "sotsialistik jamiyat" talab va ehtiyojidan kelib chiqib belgilagan. Masalan, 1918-yil 15-mayda Samarqand uyezdi oziq-ovqat boshqarmasiga berilgan ko'rsatmada, kimki, "oziq-ovqat mahsulotlarini qayerga yashirganini ko'rsatishdan bosh tortsa, uni topilgan taqdirda, rekvizitsiya qilmasdan, konfiskatsiya qilinsin", - deb qayd etilgan⁷.

Sovet hokimiyatining dastlabki yillarida bolsheviklar boshqaruv tizimida nimaiki yetishmasa, uning yechimini mol-mulki bor, boy-badavlat, o'ziga to'q, ishbilarmon, sarmoyadorlar hisobiga amalga oshirish harakatidan bo'lganlar. Masalan, Skobelev uyezdi ijroiya qo'mitasida 1918-yil 28-noyabrda bo'lib o'tgan majlisda chorva-hayvonlari bilan savdo qiluvchilarga tegishli 399 ta qo'y konfiskatsiya qilingani muhokama qilingan. Uyezd ijroiya qo'mitasi qarorida 300 ta qo'yni Skobelevda qoldirish va 99 ta qo'yni Marg'ilon uyezdi deputatlar soveti ixtiyoriga, har biriga 146 so'mdan pul to'lash sharti bilan berish belgilangan. Mazkur qarorda Qo'qon, Andijon, Namangan va O'sh deputatlar sovetlaridan, viloyat hududida hayvon xarid qilish uchun tegishli "guvohnoma" olishlari zarurligi, aks holda Skobelev uyezdi orqali haydab ketilayotgan hayvonlar konfiskatsiya qilinishi qayd etilgan⁸.

Sovet hokimiyatini qo'lga kiritgan bolsheviklar xalqqa farovonlik, adolatli jamiyat, tenglik, tinchlik, yer va boshqa va'dalarni berib, zimmalariga aholining orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishni olgan bo'lsalar-da, amalda Turkiston boshqaruv tizimidagilar o'zlarini, hatto ularga xizmat qiladigan otlarini ham aholi tomonidan yem-xashak bilan ta'minlangan. Masalan, 1918-yil 12-noyabrda Eski Marg'ilon shahar ijroiya qo'mitasi militsiya boshlig'iga murojaat qilib, ushbu murojaat mazmuniga ko'ra, aholi orasidagi boy-badavlatlardan beda topib, ularni sovet hisobiga konfiskatsiya qilishga ruxsat bergan⁹.

⁷ Samarqand viloyat davlat arxivi, 15-fond, 1-ro'yxat, 1-ish, 35-varaq.

⁸ Farg'ona viloyat davlat arxivi, 121-fond, 1-ro'yxat, 46-ish, 306-varaq va orqasi.

⁹ Farg'ona viloyat davlat arxivi, 121-fond, 1-ro'yxat, 48-ish, 162-varaq.

Sovet hokimiyati tomonidan konfiskatsiyani amalga oshirish jarayonida aholi orasidan “o‘ziga to‘q” fuqarolar aniqlanib, ularning mol-mulklariga hech qanday normativ-huquqiy hujjatsiz tajovuz qilingan. Xususan, nari borsa, mahalliy ijroiya qo‘mitasining qarori asosida, shunday qaror qabul qilishga ularning asosi bo‘lmasa-da, “o‘ziga to‘q” lar mol-mulki konfiskatsiya qilingan. Hatto shunday hollar bo‘lganki, mahalliy ijroiya qo‘mitalar qarori asosida “o‘ziga to‘q” lar mol-mulkigagina emas, balki ularning ixtiyoridagi mavjud mablag‘larga ham tajovuz qilingan. Xususan, ma‘lum bir summa miqdori belgilab qo‘yilib, to‘lovni belgilangan muddatda va to‘liq amalga oshirish hamda buni kuch ishlatar tuzilmalar orqali to‘liq nazoratga olingan. Masalan, Eski Marg‘ilon shahar ijroiya qo‘mitasi ishchi-dehqon soveti 1918-yil 27-maydagi majlisida “ko‘zda tutilmagan” xarajatlarni qoplash uchun boy-badavlat, o‘ziga to‘q odamlarni soliqqa tortish masalasini ko‘rib chiqqan. Mazkur masala muhokamasida shahar ixtiyorida mavjud mablag‘lar: 200 nafar bolalarga boshpana topish va ularning ta‘minoti, 100 kishilik “G‘aribxona” uyushtirish va ularning ta‘minoti, yangi 8 ta “Xalq maktablari” ni ochish hamda ularning ta‘minoti, epidemiyaga qarshi kurash, 3000 kishiga to‘g‘ri keladigan shahar bepul “Ovqatlanish punkti” uchun umumiy hisobda 1250000 so‘m kerak bo‘lgani holda, buni shahar byudjeti hisobiga qoplay olmasligi qayd etildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, 1250000 so‘mni Eski Marg‘ilon shahridagi 102 nafar (ismi sharifi taqdim etilgan – Z.A.) o‘ziga to‘qlar o‘zaro kelishib olib, taqsimotga binoan, 1919-yil 4-iyuniga qadar yakka tartibda kassaga topshirishlari bo‘yicha qaror qabul qilingan. Qarorga ko‘ra, kimki zimmasiga yuklatilgan summani o‘z vaqtida topshirmasa, ularni jamoat ishlariga jalb qilinishi, hibsga olinishi va mol-mulki ro‘yxatdan o‘tkazilishi hamda konfiskatsiya qilinishi qayd etilgan¹⁰.

Joylardagi rekvizitsiya, konfiskatsiya jarayonlari shunchalik tartibsiz xususiyat kasb etganki, hatto dastlab rekvizitsiya qilishga berilgan tavsiyalar oxir-oqibatda konfiskatsiya bilan tugagan. Masalan, Eski Marg‘ilon shahar militsiya boshlig‘i 1918-yil 22-noyabrda fuqaro Muxsinov ixtiyoridagi 17 dona biton

¹⁰ Farg‘ona viloyat davlat arxivi, 121-fond, 1-ro‘yxat, 48-ish, 33-34 varaqlar.

kerosin, 2 pud qand, shuningdek, Abdullajon Ustaqo'chqorov ixtiyoridagi 2 ta biton kerosinni rekvizitsiya qilishni so'ragan bo'lsa, deputatlar soveti yuqorida qayd etilgan mahsulotlar egalari tomonidan yashirilgani uchun ularni konfiskatsiya qilishga qaror qilgan¹¹.

Mol-mulkni musodara qilish – konfiskatsiya degani, - bu fuqarolar mol-mulkini, ularning xohish-irodasiga qarshi bo'lgan holda, davlatga majburiy tarzda o'tkazish hisoblanadi. Konfiskatsiyani, odatda davlatga xiyonat qilganlar, hokimiyatga bo'ysunmaganlar, ishdan bo'yin tovlagan va boshqalarga nisbatan qo'llash mumkin edi. Yana shunisi borki, konfiskatsiya qilish – Favqulodda komissiya, inqilobiy tribunal, xalq sudyalari vakolatida bo'lib, bunda ko'char va ko'chmas mol-mulkning ma'lum bir qismi yoki to'laligicha hech qanday to'lovlarsiz davlat ixtiyoriga o'tkazilishi mumkin bo'lgan¹².

Rekvizitsiya va konfiskatsiya qilingan mol-mulklar, o'z vaqtida qanchalik darajada adolatsizlik asosida amalga oshirilgan bo'lsa, uni qaytarish jarayoni ham barchaga barobar yondashuv asosida emas, balki sinfiylik nuqtai nazaridan bajarilishi bo'yicha ko'rsatma berilgan. Masalan, Farg'ona inqilobiy qo'mita Tairov boshchiligida 1920-yil 20-yanvarda o'tkazilgan majlisda, aholi mol-mulking rekvizitsiya va konfiskatsiya qilinganlarini qaytarish masalasi ko'rib chiqilgan. Majlisda mazkur masala 1920-yil 15-yanvarda Skobelev uyezd revkomida ko'rib chiqilganligini ta'kidlash bilan birga, uyezd-shaharlardagi barcha inqilob qo'mitalariga quyidagi topshiriqni bergan:

- inqilob qo'mitalari aholining mol-mulkini rekvizitsiya va konfiskatsiya bo'yicha masalasini, ya'ni qaytarishdan avval, bu tadbirlar Turkiston MIQ ning 1919-yil 20-oktabrdagi Nizomiga qadar yoki keyin amalga oshganini aniqlash zarur;

- mol-mulki rekvizitsiya yoki konfiskatsiya qilinayotganlarning o'sha paytdagi ijtimoiy ahvolini to'liq holda ko'rib chiqish zarur;

¹¹ Farg'ona viloyat davlat arxivi, 121-fond, 1-ro'yxat, 48-ish, 163-varaq orqasi.

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi Farg'ona viloyat bo'limi, 1-fond, 1^A-ro'yxat, 2-ish, 37-varaq.

- agar mol-mulki rekvizitsiya yoki konfiskatsiya qilingan, o'sha paytda burjuaziya sinfiga mansub bo'lgan bo'lsa, chor Rossiyasi hukmronligi davrida yuqori tabaqali amaldor bo'lgan taqdirda, mol-mulki qaytarilmasin va to'lov ham qilinmasin¹³.

Konfiskatsiya qilish jarayonida katta og'irlik aholining aksariyatini sillasini quritgan. Sovet hokimiyatining dastlabki yillarida amalga oshirilgan konfiskatsiyaga "huquqiy asos" da harakat qilingan bo'lsa-da, aslida bu aholi mol-mulkiga tajovuz qilish, o'z oilasinigina emas, boshqa oilalar tirikchiligiga tayanch bo'layotgan, ishning ko'zini biladigan, tadbirkor, ishbilarmonlarga qilingan zug'um edi. Aholi mol-mulkiga "ko'z olaytirish", xususan uni konfiskatsiya qilish ikki tomonlama: sovet hokimiyatining tegishli boshqaruv organlari va yana qurolli qarshilik harakati ("bosmachilar") tomonidan amalga oshirilgan. Bunday ziddiyatli holatlarda og'irlikni, jabrni, qaysi tomondan qo'llansa ham: sovet hokimiyati organlari tomonidanmi yoki qurolli qarshilik harakati ("bosmachilar") orqalimi, baribir oxir-oqibatda o'z mol-mulkidan ayrilish o'sha o'ziga to'qlar "zimmasida" qolavergan. Yana shunday holatlar ham bo'lganki, sovet hokimiyati mutasaddilari tomonidan mol-mulkni konfiskatsiya qilish amaliyotini qo'llash tartibi nafaqat boy-badavlatlarga nisbatan, balki mazkur "sotsialistik jamiyat" ni qabul qilmagan, unga qarshi qo'lida qurol bilan qarshi kurashgan "bosmachi" larning o'zlariga nisbatan ham qo'llanilgan. Masalan, Farg'ona viloyat ijtimoiy himoya bo'limi yo'riqchisi Sushko 1922-yil 7-dekabrida Turkiston ijtimoiy himoya xalq komissarligiga qilgan murojaatida, Farg'onada Rahmonqul boshchiligidagi 11 nafar qo'rboshilar qo'lga olinib, Inqilobiy tribunal qaroriga binoan otib tashlangani va ularga tegishli quyidagi mol-mulklar konfiskatsiya qilinganligi bildirilgan:

1. Shoxli hayvonlar – 800 ta.
2. Gilamlar – 11 ta.
3. Ko'rpalar – 15 ta va boshqalar.

¹³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi Farg'ona viloyat bo'limi, 1-fond, 1^A-ro'yxat, 192-ish, 11-varaq va orqasi.

Bolsheviklar tomonidan olib borilayotgan konfiskatsiya ishlari, amalda “tortib ol va bo‘lib ber” siyosati bo‘lib, bu qisqa muddatli “ta‘minot” ni qondirishgagina xizmat qilsa-da, aholi davlat ta‘minotining uzluksiz tizimini ishlashiga yo‘l qo‘ymas edi. Ayni paytda barcha konfiskatsiyalar ham asosli bo‘lmay, ma‘lum bir huquqiy tartib-qoidalarga rioya qilinmay ham amalga oshirilgan. Ammo shunisi borki, bolsheviklar tomonidan “konfiskatsiya siyosati” qanchalik tez va shiddat bilan amalga oshirilgan bo‘lsa-da, bunga mulkdor e‘tirozini ko‘rib chiqish va hatto mulkdor haq bo‘lsa, undan tortib olingan – rekvizitsiya yoki konfiskatsiya qilingan mol-mulkini qoplab berish mumkin qadar paysalga solingan. Aytish mumkinki, konfiskatsiya qilishda mavjud normativ-huquqiy hujjatlarni chetlab o‘tish hollari bo‘lgan bo‘lsa-da, mol-mulk egasi tomonidan qilingan e‘tirozlar asosida mulkdorni “huquqi tiklansa” da, uni qoplash miqdori noma‘lum muddatga qoldirilgan yoki to‘lov summasi cheklab qo‘yilgan.

Sovet hokimiyatining dastlabki yillarida Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, harbiy vaziyat sovet hokimiyati mutasaddilarini juda qiyin ahvolga solib qo‘ydi. Boshqaruvdagi tajribasizlik, boshboshdoqlik, yangi tuzum tartib-qoidalari, normativ-huquqiy hujjatlarni tez-tez o‘zgarib turishi, ayrimlari bir-birini inkor etishi, eski tartib-qoidalarning shariat qonun-qoidalari bilan aralashib ketishi, qabul qilingan qaror, farmoyish, ko‘rsatmalarni joylarga kech yetib borishi va hatto bularni ayrim mintaqalarga to‘g‘ri kelib-kelmasligi oxir-oqibatda bolsheviklar olib borayotgan siyosatga, ularning maqsad va vazifalariga, obro‘-e‘tiboriga putur yetkazardi. Bunday tizimsiz, zug‘umga, konfiskatsiya siyosatiga oid harakatlarni nafaqat o‘z fuqarolariga, balki xorijiy fuqarolarga ham qo‘llanilishi, bolsheviklar olib borayotgan siyosatni naqadar tizimsiz bo‘lganligidan dalolat beradi.

Xulosa o‘rnida qayd etish lozimki, Turkistonda sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan natsionalizatsiya va konfiskatsiya siyosati Oktabr (1917) davlat to‘ntarishidan keyin 1919-yil oktabriga, ya‘ni Turkiston MIQ tomonidan tegishli Nizom qabul qilingunga qadar hech qanday normativ-huquqiy hujjatlarga tayanmagan holda, o‘lka miqyosidagi rahbariyat organlari, viloyat va uyezd-shaharlardagi boshqaruv organlari, mutasaddi rahbarlar buyrug‘i, qarori,

farmoyishi, xohish-irodasiga muvofiq amalga oshirilavergan. Dastlab, rekvizitsiya va konfiskatsiya ishlarini tartibga solish bo'yicha 1919-yil 20-oktabrida Turkiston MIQ ning Nizomi, oradan ko'p o'tmay, xususan 1920-yil 3-noyabrda Turkiston XKS tomonidan qabul qilingan dekretda o'z aksini topgan. O'z paytida Nizom va dekretlar qabul qilingan bo'lsa-da, rekvizitsiya va konfiskatsiya ishlarida noqonuniy, adolatsiz yondashuvlar davom etavergan. Bolsheviklar siyosatidagi natsionalizatsiya va konfiskatsiya siyosati, amalda xususiy mulk egalari, mulkdorlarga qarshi harakat bo'lib, ularning mol-mulkiga tajovuzdan boshqa narsa emas edi.

Boshqaruv tizimida siyosiy masalalar qatori, eng muhim masala aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash edi. Ammo aholi ta'minotini tartibga solish, joylarda oziq-ovqat tarqatishni ma'lum bir tartib-qoidasini joriy etishda TBMQ uchun asosli normativ-huquqiy hujjatlar yo'q edi. Shulardan kelib chiqib, TBMQ tomonidan 1917-yil aprelida rekvizitsiya siyosati bo'yicha qaror qabul qilingan. Joriy etilgan rekvizitsiya siyosati, asosan joylardagi o'ziga to'q, ishbilarmon, savdogar va boylar mol-mulkiga qaratildi. Rekvizitsiya siyosatiga inqilob ruhiyati singdirilib, amalda bu tartib hech qanday normativ-huquqiy hujjatlarga asoslanmadi. Rekvizitsiya siyosatiga bolsheviklar hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng "qonuniy maqom" berilib, bu jarayon "sotsialistik jamiyat" manfaatlarida davom etdi. Amalda boy-badavlat mulkdorlarning mol-mulkini arzon-tekinga o'zlashtirishga qaratildi.

Bolsheviklar rekvizitsiya siyosati bilan cheklanib qolmay, xususiy mulkchilikni yo'q qilish, sotsialistik davlat mulkchiligini shakllantirish, markazlashgan holda ishlab chiqarishni nazorat qilish yo'lida natsionalizatsiya siyosatini olib bora boshladilar. Bolsheviklar tomonidan Turkistonda natsionalizatsiya siyosati Rossiyaning boshqa mintaqalari, sanoat markazlariga nisbatan ham ilgari ketdi. Bolsheviklar joriy etgan "tartib-qoidalar" asosida natsionalizatsiya qilish natijasida Turkistondagi zavod-fabrikalar, hunarmandchilik korxonalarini, bog', uzumzorlarda ish yuritish, amalda boshqaruv tizimi malakasiz, tajribaga ega bo'lmagan – uquqsiz bo'lganlar qo'lga o'tdi va bu siyosat o'zini

oqlamadi. Boshqaruv tizimida xo‘jasizlikni vujudga keltirdi. Natsionalizatsiya siyosati, amalda ishni ko‘zini biladigan mulkdorlarni xonavayron bo‘lishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент: Шарқ, 2000. –Б.103, 105-107.
2. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Биринчи китоб. 1917-1939 йиллар. Тошкент: “O‘ZBEKISTON”, 2019. –Б. 44.
3. Голованов. А.А, Саидов. И.М. Дехканство Узбекистана на историческом повороте второй половине XIX – первой трети XX вв. Самарканд: СамГУ, 2007. -74;
4. Энциклопедияси Бош редакцияси, I том. 1983. –Б. 629.
5. Известия (ТуркЦИК), 1918 год 21 ноября.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi Farg‘ona viloyat bo‘limi, 1-fond, 1^A-ro‘yxat, 192-ish, 11-varaq va orqasi.
7. Samarqand viloyat davlat arxivi, 15-fond, 1-ro‘yxat, 1-ish, 35-varaq.
8. Farg‘ona viloyat davlat arxivi, 121-fond, 1-ro‘yxat, 46-ish, 306-varaq va orqasi.
9. Abdullayev Z.G‘. Nature and society: relation and interrelation//Экономика и социум. – 2019. – №. 4 (59). – С. 3-5.
10. Abdullayev Z.G‘. Turkistonda mol-mulk musodarasini va rekvizitsiyasi //Scientific journal of the Fergana State University. – 2022. – №. 1. – С. 30-30.
11. Umarov M.M., Abdullayev A.N. Jamoatchilik nazorati tarix va bugun. Ta’lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlar. Muammo va yechimlar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 1-jild. 11-son. Noyabr. 2022-y. 1-qism.
12. Umarov M.M. (2022). The role of the media in the implementation of public control.//International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. 11, 37-39
13. Umarov M.M. (2022). Public control - a sign of a democratic state.//International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. 11, 45-47

14. Abdullaev Z., Rustamova G. Turkiston boshqaruv tizimida jamoat xavfsizlik qo'mitasi faoliyati.//Scientific-Theoretical Journal of International Education Research, vol. 1, no. 2, June 2023, pp. 111-5
15. Umarov M.M. O'zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlanishi. Innovative Development in Educational Activities 2 (24), 358-362.